

**ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОАЭ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИКС****THE UAE'S TOURISM POTENTIAL FOR THE ECONOMY AS PART OF
THE FORMATION OF NEW GROWTH POINTS AND BRICS ACTIVITIES****МАКАРОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,***к.э.н., доцент,**Российский государственный университет туризма и сервиса,
Российский новый университет.***MAKAROVA DARIA DMITRIEVNA,***PhD in Economics, Associate Professor,**Russian State University of Tourism and Service,
Russian New University.*

В данной статье рассматривается проблема развития международного сотрудничества в рамках содружества БРИКС, в частности, анализируется туристский потенциал ОАЭ. Представлены четыре этапа становления современной суверенной экономики. Выделены мировые кооперации с новыми крупными странами, где будет наблюдаться взаимное развитие по всем направлениям. Определены основные туристские территории в Эмиратах и охарактеризованы их привлекающие черты. В результате приведены сферы, где может быть реализовано взаимодействие между Российской Федерацией и ОАЭ.

This article examines the problem of developing international cooperation within the framework of the BRICS commonwealth, in particular, analyzes the tourism potential of the UAE. Four stages of the formation of a modern sovereign economy are presented. Global cooperation with new large countries has been highlighted, where mutual development in all directions will be observed. The main tourist territories in the Emirates are identified and their attractive features are characterized. As a result, the areas where cooperation between the Russian Federation and the UAE can be implemented are given.

Ключевые слова: Туризм в ОАЭ, страны БРИКС, содружество БРИКС, БРИКС, экономика БРИКС, туризм, Россия – Эмираты.

Key words: Tourism in the UAE, the BRICS countries, the BRICS Commonwealth, the BRICS economy, tourism in Russia – the Emirates.

Новая модель развития международного туризма в мире и в России складывается из-за сложившихся политических ситуаций между странами, что позволяет определить новый вектор становления суверенной экономики Российской Федерации. На сегодняшний день эксперты выделяют 4 этапа становления суверенной экономики:

1 этап. 2000-2008 гг. Форсированное восстановление экономики.

2 этап. 2009/2011-2021 гг. Опора на собственные силы и резервы сфер экономики.

3 этап. 2022-2023 гг. Обеспечение экономического суверенитета. Экономический суверенитет – это возможность реализации собственной национальной повестки в меняющемся мире. Необходимо учитывать следующие условия: собственные ресурсы для развития (обра-

зование, наука, технологии), эффективное производство, современную инфраструктуру, эффективные институты (законы, правила, механизмы), макроэкономическую устойчивость и устойчивое социальное развитие.

4 этап. 2023 год – по настоящее время. Продолжается переориентирование финансовых, деловых, социальных и политических взглядов на страны не европейского расположения, что поспособствовало открытию новых точек развития для экономик государств, входящих в БРИКС, ШОС, ЕАЭС с дальнейшими еще большими перспективными возможностями.

В глобальном и развивающемся мире можно выделить следующие мировые кооперации с новыми крупными странами, где будет наблюдаться взаимное развитие по всем направлениям:

- 1 волна развития – Индия, Бразилия, Китай;
- 2 волна развития – ЮАР, Индонезия, Иран, Малайзия, Турция;
- 3 волна развития - Арабские страны, крупнейшие африканские страны.

Россия – является примером продвижения ценностей многополярного мира. В 2024 году Россия приняла председательство в БРИКС, а также важно отметить и присоединение сразу пяти новых стран-участниц: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия [5].

Объединенные Арабские Эмираты — это молодое государство, но с достаточно развивающейся экономикой. По данным национальных счетов Всемирного банка, ВВП ОАЭ в 2023 году составил 504 млрд. долл. США, в 2022 году – 507,06 млрд. долл. США, в 2021 году – 415 млрд. долл. США. Рост ВВП (%в годовом исчислении) ОАЭ к экономике стран Ближнего Востока и Северной Африки представлен в табл. 1 [6].

Таблица 1. Рост ВВП ОАЭ и стран Ближнего Востока и Северной Африки (% в годовом исчислении)

	2023 год	2022 год	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год	2017 год
ОАЭ	3,4	7,9	4,4	-5,0	1,1	1,3	0,7
Ближний Восток и Северная Африка	1,8	5,7	5,6	-4,0	1,4	2,3	2,0

Из табл. 1 видно, что уровень ВВП ОАЭ достаточно уверенно держится в положительном диапазоне с 2017 года по 2023 год, а показатели всего региона Ближний Восток и Северная Африка показывают положительную динамику с неустойчивым ростом из года в год, исключая период коронавирусной эпидемии. Результативность показателей ВВП достаточно сложно идентифицировать на конкретные отрасли экономики.

Сотрудничество ОАЭ с Россией с каждым годом улучшается и открываются новые направления, по которым происходит сотрудничество между странами, охватывают множество важных отраслей, такие как здравоохранение, агропромышленный комплекс, возобновляемые источники энергии, космос, цифровые технологии, а также проекты в сфере недвижимости, продовольственной безопасности, инфраструктуры, нефтехимии. На рынках ОАЭ работают более 4000 российских компаний, среди которых ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл Оверсиз Лтд.», АО «ВТБ Капитал», ГК «Волга-Днепр», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Амтел», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Металлургическая трубная компания», ЗАО «Интеркомхолдинг», ОАО «Алроса», ОАО «Металлоинвест», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «КАМАЗ» [7].

Обобщая различные партнерские и деловые взаимоотношения, можно выделить следующие сферы, где может быть реализовано взаимодействие между Российской Федерацией и

ОАЭ:

- космические технологии;
- энергетика, в том числе возобновляемые источники энергии;
- медицинские технологии;
- цифровые технологии;
- агропромышленный комплекс;
- туризм.

С 2017 года были упрощены визовые формальности для граждан ОАЭ и России для установления деловых отношений и развития международного туризма. Как сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, в первом квартале 2024 года число выездов граждан России в ОАЭ выросло на 16% и достигло 572,2 тысяч. ФСБ Российской Федерации распределяет данные о поездках по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие» [9].

Наибольший туристский потенциал ОАЭ, который привлекателен для туристов, находится в эмиратах Абу-Даби и Дубай, что позволяет зафиксировать наибольшее количество туристов с предоставлением услуг на различных инфраструктурных объектах туристской деятельности. Можно отметить следующие аспекты привлекательности эмирата Абу-Даби для туристов [8]:

1. За 50 лет эмират Абу-Даби превратился из пустыни, населенной племенами кочевников, в современное процветающее общество XXI века, развитой туристской инфраструктурой и высоким уровнем предоставления услуг на всех этапах взаимодействия с сотрудниками сферы обслуживания.

2. Абу-Даби – это быстроразвивающийся регион в мире. В Абу-Даби легко добраться из главных деловых центров Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии, что удобно для туристов со всего мира.

3. Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов. Весь эмират Абу-Даби занимает 80% всей площади государства, а туристской столицей с европеизированным контексте – Дубай.

4. Абу-Даби является архипелагом, состоящим из более 200 островов, густо расположенных вдоль береговой линии.

5. Остров Саадият стал мировым культурным центром с филиалом парижского Лувра и Национальным музеем шейха Зайеда, что дает возможность туристам одновременно погружаться в европейскую и восточную культуру.

6. Досуговая часть для гостей настолько разнообразна, что и 7 дней пребывания может не хватить: сафари по пустыни, гоночная трасса Яс Марины, гольф поля, водные виды спорта, тематические парки.

7. Событийные мероприятия: ежегодный чемпионат по гольфу Abu Dhabi HSBC Golf Championship, гастрономический фестиваль Gourmet Abu Dhabi, этап чемпионата мира по ралли Abu Dhabi Desert Challenge, чемпионат по воздушной акробатике Al Ain Aerobatics Championship.

8. Регион Аль-Гарбия занимает более 2/3 эмирата Абу-Даби. Здесь располагается исторический городок-оазис Лива, находящийся у начала самой большой в мире пустыни Руб-Эль-Хали. История Аль-Гарбии тесно связана с бесчисленным количеством построенных здесь древних фортов. В регионе Аль-Гарбия расположено 7 городков – Мадинаат Заед, Мирфа, Гаяти, Лива, Рувейс, Силаа и Дельма.

9. Остров Дельма когда-то был самым популярным в Персидском Заливе поселением искателей жемчуга с его богатейшим морским наследием. Остров Сир Бани Яс – бывший королевский заповедник, вмещает зоопарк Arabian Wildlife Park.

Гостиничная инфраструктура в Абу-Даби позволяет подобрать гостиничные предприятия под разные запросы туристов, наиболее запоминающиеся концепции объектов размещения представлены ниже:

- ОТЕЛЬ Emirates Palace – один из роскошных и сказочных отелей в мире. Отель ошибочно принимают за президентскую резиденцию. Отель украшен сусальным золотом, мрамором и почти из 1000 люстр из кристаллов Swarovski.

- ОТЕЛЬ Yas Hotel – единственный в мире отель, сквозь который проходит гоночная трасса Формулы 1.

В табл. 2 представлена сводная общая информация по развитию гостиничного бизнеса в эмират Абу-Даби.

Таблица 2. Оценка состояния гостиничного бизнеса в эмират Абу-Даби

Всего объектов размещения по данным booking.com	532 объекта (с 02 января по 06 января 2025 года)
Тип размещения	Дома и апартаменты – 376 ед Апартаменты/квартиры – 354 ед. Отели – 89 ед. и другие варианты
Оценка гостей	Превосходно (9+) – 113 отзывов Очень хорошо (8+) – 238 отзывов Хорошо (7+) – 309 отзывов
Район	Остров Яс – 102 объекта Центр Абу-Даби – 88 объекта Остров Саадият – 14 объектов
Гостиничные бренды	Rotana Hotels & Resorts – 7 объектов Millennium Hotels – 5 объектов Arjaan Hotel Apartments by Rotana – 5 объектов Centro Hotels by Rotana – 3 объекта Rixos – 3 объекта Ramada, Novotel, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Premier Inn, Shangri-La Group, Curio Collection by Hilton, Radisson Blu, Le Meridien Hotels & Resorts, St. Regis - по 2 объекта каждого гостиничного бренда Sofitel, ibis, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels & Resorts, Staybridge Suites – по 1 объекту каждого гостиничного бренда

По данным онлайн-бронирования booking.com на 14.08.2024

Следующий туристско-привлекательный эмират – это Дубай. По данным информационного портала Visit Dubai для туриста сформированы досуговые мероприятия, которыми может турист воспользоваться, начиная от шоппинга и тематических парков, заканчивая однодневными поездками в ближайшие эмираты [1]. Гостиничный сектор в Дубай не уступает объектам размещения в Абу-Даби, в табл. 3 представлена сводная информация.

Таблица 3. Оценка состояния гостиничного бизнеса в эмират Дубай

Всего объектов размещения по данным booking.com	5 358 объектов (с 02 января по 06 января 2025 года)
Тип размещения	Дома и апартаменты – 4658 ед. Апартаменты/квартиры – 4509 ед. Отели – 590 ед. и другие варианты
Оценка гостей	Превосходно (9+) – 1350 отзывов Очень хорошо (8+) – 2308 отзывов Хорошо (7+) – 2885 отзывов
Район	Пляж и побережье – 1712 объектов Дубай Марина – 655 объектов Пальма Джумейра – 295 объектов
Гостиничные бренды	Millennium Hotels – 14 объектов Rove Hotels – 10 объектов Rotana Hotels & Resorts – 8 объектов The Address Hotels and Resorts – 8 объектов Powered by Archipelago – 8 объектов Premier Inn – 7 объектов Jumeirah – 7 объектов Mövenpick – 7 объектов Ibis – 6 объектов Marriott Hotels & Resorts – 6 объектов Aloft – 6 объектов Novotel – 5 объектов Holiday Inn Hotels & Resorts – 5 объектов Hilton Hotels & Resorts – 5 объектов Doubletree by Hilton – 5 объектов Autograph Collection – 5 объектов JA Resorts & Hotels – 5 объектов Hyatt Place – 5 объектов

По данным онлайн-бронирования booking.com на 17.08.2024 г.

Проанализировав данные табл. 3, можно сделать вывод, что количество объектов размещения, представленных на онлайн-площадке бронирования booking.com, в Дубае в 10 раз больше, чем в Абу-Даби, что говорит о более высоком спросе со стороны туриста. Также представленные гостиничные бренды в Дубае используют различные дизайнерские решения, чтобы повысить интерес со стороны гостей к средству размещения. На сегодняшний день простого стандартного комфорта для удовлетворения потребностей гостей уже недостаточно. К дизайну отдельных номеров предъявляются совсем другие требования: он должен быть таким, чтобы гость запомнил место и атмосферу, заставить постояльца вновь выбрать ту же гостиницу, уникальным и неповторим, пускай не весь, но хотя бы какие-то элементы интерьера [10]. Гостиничные предприятия в Эмиратах становятся эталоном по оказанию услуг и комфорту общественных и жилых помещений, с использованием автоматизированных технологий [3] и системой «умный дом» в номерном фонде [4].

Дубай в 2023 году посетили рекордные 17,15 млн. иностранных туристов, Россия остается одним из крупнейших рынков для эмирата, следует из статистики департамента экономики и туризма Дубая. Средняя загрузка отелей эмирата за прошлый год составила 77,4%. В

конце декабря прошлого года номерной фонд в Дубае составил 150 тыс. (821 отель), а количество туристических ночевок – 41,7 млн. [2].

Автором статьи был составлен и апробирован авторский тур «Восточная сказка близко» по маршруту: Москва – Абу-Даби – Дубай – Абу-Даби – Москва.

1 день. Вылет Москва – Абу-Даби. Переезд из Абу-Даби в Дубай на организованном общественном транспорте. Размещение в гостинице Pearl Marina Dubai. Посещение Dubai Mall и поющие фонтаны перед небоскребом Бурдж-Халифа

2 день. Завтрак в гостинице. Бассейн/море. Свободное время. После обеда прогулка по Dubai Marina, переезд на water taxi на Blue waters, где располагается самое большое колесо обозрения. Далее на обратном пути переход через мост с обзорными видами.

3 день. Завтрак в гостинице. Бассейн/море. Свободное время. Поездка на остров Джумейра, используя городской транспорт (трамвай и монорельс)

4 день. Завтрак в гостинице. Бассейн/море. Свободное время. Поездка на экскурсию Desert Safari (6 часов).

5 день. Завтрак в гостинице. Переезд на автобусе Дубай – Абу-Даби. Размещение в гостинице TRYP Hotel. Посещение белой Мечети шейха Зайда

6 день. Завтрак в гостинице. Поездка на пляж Корниш и посещение Лувр Абу-Даби.

7 день. Перелет. Абу-Даби – Москва.

Стоимость представленного тура с авиаперелетом, проживанием в гостиницах и питанием на протяжении всех дней, переездами внутри страны и экскурсией составляет около 75 000 рублей с человека. Тем самым получается, что экономика ОАЭ от оказания туристско-гостиничных услуг получила минимум 1 286 250 000 000 руб. (75 000 руб. * 17 150 000 млн. человек). Также нужно отметить, что в ОАЭ достаточно распространены налоговые сборы с туристов, которые включены в стоимость проживания: НДС в размере 5%, сбор объекта размещения за обслуживание в размере 10%, туристский сбор в размере 10 AED (242 руб. по курсу на 17.08.24), муниципальный сбор в размере 7%.

ОАЭ активно развивают туристическую индустрию, особенно в городах Дубай и Абу-Даби. Основными мерами политики в данной области являются упрощение визового режима, создание тематических парков развлечений (например, Дубайский тематический парк «Expo 2020»), реализация крупных проектов в сфере строительства высококлассных отелей и туристической инфраструктуры (развлекательных комплексов, торговых центров, спортивных объектов). Характерной особенностью таких проектов являются масштабность и уникальность. Так, островные проекты Пальма Джумейра и архипелаг Мир, а также музей Лувр Абу-Даби получили всемирную известность и стали объектами повышенного внимания и точками притяжения.

ОАЭ имеют достаточно хороший показатель возвратного туриста, что позволяет развивать туризм на территории всей страны, а в рамках сотрудничества БРИКС появляются новые безвизовые возможности для туристов, формируя еще более стабильные экономические показатели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 99 Best Things to Do in Dubai. URL: <https://www.visitdubai.com/en/articles/99-things-to-do-in-dubai> (дата обращения: 18.08.2024).
2. Дубай принят рекордные 17 млн. иностранных туристов в 2023 году. Интерфакс. Туризм. URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/dubay-prinyal-rekordnye-17-mln-inostrannyh-turistov-v-2023-godu?ysclid=Izbo5qekxz329723533> (дата обращения: 18.08.2024).
3. Круглова А.Е. Автоматизация и управление номерами как основа конкурентоспособного гостиничного продукта / А.Е. Круглова, Д.Д. Макарова // Современные проблемы и перспективы раз-

вития туризма и сферы услуг: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Владимир, 10 ноября 2022 года / Под общей редакцией И.Ф. Жуковской. Владимир: Издательско-полиграфическая компания "Транзит-ИКС", 2022. С. 16-21.

4. Круглова А.Е. Архитектура системы «умный дом» и рекомендации по модернизации номерного фонда для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий / А.Е. Круглова, Д.Д. Макарова // Актуальные вопросы и векторы развития современной науки и технологий. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2024. С. 356-389.

5. Мирзоян Геворг. Основа многополярного мира – формирование новых точек роста. Росконгресс. Пространство доверия. ПМЭФ-2024. 15 с.

6. ОАЭ. Всемирный банк. URL: <https://data.worldbank.org> (дата обращения: 01.08.2024).

7. Объединенные Арабские Эмираты. Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/ae/?FILTER-SECTION=44&COUNTRY_CODE=ae (дата обращения: 29.05.2024).

8. Открой для себя Абу-Даби. Туризм и путешествия. URL: <https://visitabudhabi.ae/ru> (Дата обращения: 18.08.2024).

9. Реммер Наталья. ФСБ раскрыла данные о выезде россиян в ОАЭ. Русские эмираты. URL: <https://russianemirates.com/news/uae-news/fsb-rf-raskryla-dannyye-o-vyезде-rossiyan-v-uae> (дата обращения: 18.08.2024).

10. Федоров С.Я. Дизайнерские решения как элемент повышения конкурентоспособности на российском рынке гостиничных услуг / С.Я. Федоров, Д.Д. Макарова // Молодой ученый. 2020. № 24(314). С. 125-137.

© Макарова Д.Д., 2024.